

ANTIGUA Matanza

Antigua Matanza

Revista de Historia Regional

ISSN 2545-8701

Junta de Estudios Históricos de La Matanza

**Universidad Nacional de La Matanza
Secretaría de Extensión Universitaria
San Justo, Argentina**

Agostino, H. N. (junio de 2017). La creación de un espacio de memoria dedicado a los héroes de Malvinas.

Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 1(1), 1-5.

Junta de Estudios Históricos de La Matanza

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria

San Justo, Argentina

Disponible en: <http://antigua.unlam.edu.ar>

Editorial

La creación de un espacio de memoria dedicado a los héroes de Malvinas

Hilda Noemí Agostino¹

Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria, Junta de Estudios Históricos de La Matanza, San Justo, Argentina

Al cumplirse 35 años del inicio de la guerra de Malvinas, último acto de la dictadura cívico militar que sufrió Argentina entre 1976 y 1983, en la Universidad Nacional de La Matanza se inauguró un espacio destinado a mantener viva la memoria de ese suceso que costó la vida a jóvenes argentinos durante su desarrollo y a muchos hombres en los años sucesivos, ya que algunos de sus protagonistas no pudieron superar los traumas que la situación de combate y las pérdidas sufridas les provocaron.

La idea directriz en este emprendimiento es mantener vivo ese pasado. Eric Hobsbawm (1998) afirmó:

El pasado es (...), una dimensión permanente de la conciencia humana, un componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos de la sociedad humana. A los historiadores se les plantea el problema de cómo

¹ Filosófica Doctor en Educación (EE. UU), Magíster en Gestión de Proyectos Educativos (Argentina), y Suficiencia Investigadora en Historia (España), Licenciada en Historia y en Ciencias de la Educación. Se especializó en Evaluación de la Educación Superior (Cuba). Integra el Banco Nacional de Investigadores (Cat. II) y es evaluadora de la CONEAU. Dirige el Programa de Historia Regional de La Matanza en la UNLaM y coordina la Licenciatura en Historia.

analizar la naturaleza de este "sentido del pasado" en la sociedad y cómo describir sus cambios y transformaciones (p. 23).

Como profesionales de la historia nos hemos abocado desde hace ya muchos años a colaborar con el proceso de remalvinización de la sociedad, entendiéndose por éste, a ubicar en su justo lugar y dimensión dentro de la historia nacional el tema de la usurpación de las islas por Inglaterra en 1833 y a la posterior evolución de los reclamos soberanos por parte de nuestros gobiernos hasta desembocar en la guerra de 1982. El proceso de volver a malvinizar a nuestra sociedad es arduo, ya que se intentó, después de la derrota sufrida, diluir la idea de justicia que acompaña a la cuestión Malvinas en la conciencia popular, y es por eso que desde nuestro accionar se intenta colaborar para que no se olvide lo sucedido. A partir de allí se reconoce a los participantes de dicha guerra como héroes nacionales y no como víctimas de una dictadura y se reivindican los valores de la paz y la vida en la democracia, para evitar una nueva confrontación bélica que lleve a los argentinos a sufrir consecuencias tan terribles como las ya atravesadas por quienes fueron combatientes en las islas. Setenta y cuatro días estos que además hicieron involucionar los adelantos que los gobiernos del Dr. Illia y el tercero del Gral. Perón habían logrado por medio de la intervención de las Naciones Unidas en sus tratos con Inglaterra y que claramente marchaban hacia un entendimiento, además de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Malvinas.

No tenemos dudas que es el conocimiento del pasado y el sentido que una sociedad le otorga al mismo lo que permite legitimar dominaciones o fundamentar y sostener reclamos, que colaboran además a construir una identidad nacional tal como lo asegura

Imfeld (2004) cuando sostiene que ese conocimiento del pasado permite “construir identidades, tanto individuales como colectivas, y definir así un lugar en el mundo” (p. 1).

Retornando a la guerra de Malvinas, pensamos que esta aventura dictatorial hizo tabla rasa con lo conseguido y luego y a pesar del apoyo de toda América Latina, no se pudieron lograr avances significativos, sobre todo al arribar un gobierno liberal al poder, que estableció nuevos paradigmas de política internacional que tienden a olvidar los justos reclamos soberanos sobre esos territorios en lugar de tratar de profundizar nuestros derechos y bregar por ellos.

En medio de ese clima enrarecido por el giro que significa ese abandono, que ya ha provocado una serie de consecuencias contrarias a nuestros intereses soberanos , nos hemos visto motivados a crear un espacio en nuestra Universidad que mantenga , más allá de los avatares políticos, un recuerdo vivo de lo que significó esa guerra y sobre todo un lugar donde se rinda homenaje permanente a los hombres que lucharon por ellas, comenzando por los héroes que salieron de nuestro partido de La Matanza.

Sustenta entre otras ideas esta realización destinada a mantener viva la Cuestión Malvinas, una convicción profunda en relación con la memoria colectiva, que coincide con aquello que ya afirmó Le Goff (1991) oportunamente:

La memoria colectiva, sin embargo, no es sólo una conquista: es un instrumento y una mira de poder (...). La memoria, a la que atañe la historia, que a su vez la alimenta, apunta a salvar el pasado sólo para servir al presente y al futuro. Se debe actuar de modo que la memoria colectiva sirva a la liberación, y no a la servidumbre de los hombres (pp. 50-51).

Malvinas es una causa nacional y así debe ser conocida y valorada, día a día, por las nuevas generaciones que reciben nuestro legado histórico y de los cuales muchos constituyen nuestra comunidad educativa. Muchos de ellos serán quienes dirigirán los destinos de esta patria en el futuro y por eso es indispensable que conozcan todo lo relativo a los años de dominación inglesa sobre esos territorios y que ningún canto de sirena pueda alejarlos de la idea de restituir esas islas a nuestra patria porque además de pertenecernos por historia y por geografía ahora lo son, por el sacrificio realizado por la generación que combatió por ellas y que aún espera dejar de ser *NN*, en el cementerio de Darwin y ser integrados con sus nombres al panteón de héroes nacionales. Debe recordarse que existen en diferentes países no solo importantes memoriales que recuerdan sus gestas guerreras y sus héroes así como feriados nacionales que las veneran y mantienen vivas año tras año, como por ejemplo en Estados Unidos el *Memorial Day*.

En nuestra universidad la creación del llamado *Espacio Malvinas* surgió como propuesta de un proyecto de investigación que indagó acerca del grado de conocimiento y de difusión que el tema alcanzaba en las cátedras de historia de las diferentes carreras de la UNLaM. Analizados los resultados obtenidos se preparó un material que actualizó esta temática y en el que se incorporan algunos artículos de investigación elaborados por docentes- investigadores de nuestra propia casa. Dicha publicación se repartió entre los docentes dándoles a conocer la existencia y los objetivos del espacio de memoria generado y las posibles actividades que se realizaran en el marco que este ofrece, en el futuro.

Dicho *Espacio Malvinas* se halla en la Biblioteca Leopoldo Marechal, depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y ha podido ser concretado gracias a la efectiva

colaboración del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de La Matanza y al siempre comprensivo estímulo de nuestras autoridades institucionales.

Un emotivo acto que congregó a excombatientes de toda la provincia de Buenos Aires sirvió como marco para recordar los 35 años del inicio de la guerra, para homenajearlos y para dar a conocer a la comunidad el *Espacio Malvinas*.

Después de una vida dedicada a enseñar e investigar en historia, el haber podido contribuir a generar este espacio en nuestra casa de altos estudios nos ofrece una nueva esperanza: dejar para quienes nos continúen un lugar donde la historia siga viva y los jóvenes se nutran del respeto a su pasado, aceptándolo como legado a defender y donde se visualicen ciertos valores que contribuyan a construir un futuro mejor para todos. Debe considerarse esto, sin embargo, como un homenaje a esos hombres y a sus familias a quienes la guerra de Malvinas les cambió la vida para siempre.

Referencias

Hobsbawn, E. (1998). *Sobre la historia*. Barcelona, España: Crítica.

Imfeld, D. J. (2004). Entre la historia y la memoria – Representaciones del pasado en la búsqueda de una identidad. *Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe. Revista Oficial*, 64: 1-19. Recuperado de <http://www.jpeh.ceride.gov.ar/revisdelajunta.htm>

Le Goff, J. (1991). *Pensar la historia*. Barcelona, España: Paidós.